

УДК 331.101

Галынчик Т.А.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В статье представлен обзор взаимосвязи цифровой экономики и производительности труда. Дается краткий обзор производительности труда в России по экономике в целом. Рассматривается текущее значение и будущее влияние цифровизации экономики на производительность труда.

Ключевые слова: производительность труда, цифровизация, цифровые технологии, инновационная экономика.

На сегодняшний день отмечается, что потенциал трансформации экономики в цифровую, выступает существенным фактором экономического роста страны в целом, и роста производительности труда в частности. Внедрение реальным сектором экономики цифровых технологий непосредственно выводит их на новый уровень на фоне существенной оптимизации производства [1].

Национальный проект «Цифровая экономика» призван создать почву для развития новых цифровых технологий и бизнесов, и адаптации всего существующего социально-экономического пространства под нужды и требования цифровой экономики.

В условиях цифровой экономики изменяется подход к спросу и предложению на рынке труда, меняются условия труда, организация рабочих мест. Изменяются требования к работникам, в плане их цифровых компетенций. Работники становятся менее привязаны к месту и времени осуществления труда.

Ключевым моментом в цифровизации становится ее непосредственное влияние на производительность и экономическую эффективность как предприятий, отраслей, так и экономики в целом. Первые десятилетия XXI века явно показали, что внедрение цифровизации по скорости значительно опережает темпы роста производительности труда.

Переход к цифровой экономике в текущий момент времени наглядно демонстрирует основные элементы научно-технической революции, что предполагает дальнейшее детальное рассмотрение влияния революции на производительность труда.

В условиях развития цифровой экономики важнейшее значение имеет способность эффективного овладения цифровыми компетенциями, что в дальнейшем будет способствовать разработке и внедрению цифровых технологий, процессу цифровой трансформации всех сфер деятельности и, как следствие, повышению производительности труда в этих сферах и в экономике страны в целом. В результате цифровизации значительно увеличивается производительность труда, что выражается в повышении качества выпускаемой продукции; комплексной автоматизации производства, охватывающей весь цикл, начиная от разработки

до изготовления готовой продукции, повышении требований к профессиональному уровню работников, их компетенциям и др.

При оценке эффективности экономики одним из важнейших показателей выступает производительности труда. Он характеризует уровень рационального использования трудовых ресурсов предприятия, и непосредственно сигнализирует об уровне технической оснащенности, автоматизации.

Производительность труда — это количественный показатель, который характеризует результативность трудовой деятельности как конкретного работника, так предприятия и отрасли в целом. Показатель рассчитывается, как отношение количества выпущенной продукции к численности персонала за единицу времени. При росте производительности труда происходит экономия затрат труда (рабочего времени) на изготовление единицы продукции, что непосредственно влияет на повышение эффективности производства.

При исчислении индекса производительности труда в целом по экономике по методике расчета, утвержденной Федеральной службой государственной статистики, используют индекс физического объема валового внутреннего продукта отнесенного к определенному периоду времени, а также индекс совокупных затрат труда с учетом разных временных отрезков (<https://clck.ru/U3Kfh>).

Российская экономика по макроэкономическим оценкам имеет относительно низкий уровень производительности труда, как минимум в 2-3 раза уступая по данному показателю экономикам ряда индустриально развитых стран. Низкие значения показателя производительности, вызванные недостаточным уровнем автоматизации различных сфер деятельности, непосредственно влияют на уровень конкурентоспособности производимых товаров и услуг, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Уровень производительности труда в России начиная с 2015 г. имел тенденцию роста и за 2019 г. составил \$30,3 в час. Но, несмотря на это, показатель все еще остается на низком уровне по сравнению с показателями производительности труда в Еврострате (\$61,1 в час) и ряде стран бывшего СССР: Чехия — \$47,7, Литва — \$47, Польша, Латвия — \$44, Венгрия — \$40 в час [1].

На рисунке на основе данных статистики Росстата наглядно представлена динамика индекса производительности труда РФ.

Рассматривая данную статистику, стоит заметить, что на представленный индекс серьезное влияние оказывает уровень ВВП страны. Так, к примеру, в 2015 г. вслед за падением ВВП снижается и показатель производительности. Данный факт еще раз демонстрирует сырьевую зависимость экономики: при хорошей конъюнктуре цен на нефть и газ увеличивается ВВП и за ним растет фиктивная производительность труда.

Росту производительности труда в 2017–2019 г. способствовала успешная реализация проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (<https://clck.ru/U3KRB>).

В таблице представлен рейтинг топ-10 по российским компаниям с высоким уровнем производительности труда. Следует отметить, что в рейтинг вошли предприятия, относящиеся не только к нефтегазодобычи и нефтепереработки, но и к машиностроению, целлюлозно-бумажной промышленности, металлургии.

Рис. Динамика к предыдущему году индекса производительности труда в целом по экономике РФ, % (<https://clck.ru/U3Kfh>)

Таблица

Рейтинг предприятий по производительности труда (<https://clck.ru/U3KRB>)

Компания	Производительность 2019, млн. руб./ чел./год	Отрасль	Регион
Сахалин Энерджи	182,0	Нефтегазодобыча и нефтепереработка	Сахалинская область
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company)	78,8	Машиностроение	Санкт-Петербург
Группа ЛУКОЙЛ	77,3	Нефтегазодобыча и нефтепереработка	Москва
АНК «Башнефть»	76,6	Нефтегазодобыча и нефтепереработка	Республика Башкортостан
Лобненский производственный филиал АО «Тетра Пак»	69,9	Целлюлозно-бумажная промышленность	Московская область
Удмуртнефть	67,2	Нефтегазодобыча и нефтепереработка	Республика Удмуртия
Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото»	60,4	Металлургия	Магаданская область
НОВАТЭК	55,9	Нефтегазодобыча и нефтепереработка	Тюменская область
Славнефть-Мегионнефтегаз	50,1	Нефтегазодобыча и нефтепереработка	Тюменская область
Севернефтегазпром	50,1	Нефтегазодобыча и нефтепереработка	Тюменская область

На всех представленных в рейтинге предприятиях активно реализуется цифровая трансформация, охватывающая каждый этап работы, эффективно внедряется бережливое производство. Предприятия рапортуют, что уже получили первые результаты от цифровизации бизнес-процессов: повысили производительность труда, улучшили безопасность рабочих процессов, энергетические и экологические показатели и снизили объемы ручного труда, а также непосредственно повысили компетенции сотрудников и их цифровую грамотность (<https://clck.ru/U3KZV>).

На основе приведенного исследования, можно сделать вывод о том, что намечается тенденция проникновения цифровых технологий непосредственно во все сферы экономики и

в ближайшем будущем цифровизация всех основных бизнес-процессов будет являться одним из основных источников роста производительности труда. Прежде всего, это связано с применением новых производственных технологий, гибкой адаптированной автоматизированной системы управления предприятиями, промышленных роботов – именно все это позволит существенно повысить производительность труда и улучшить качество выпускаемой продукции в целом и благосостояние общества в частности. Тем более, что рост производительности труда и повышение доли инновационно активных компаний заявлен как один из приоритетных национальных проектов в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2].

Литература

1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 «Послание Президента Федеральному Собранию» // Российская газета. 2019. №38.
2. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Российская газета. 2018. №97.

© Галынчик Т.А., 2021